

*Sherov Arziqul Norboyevich
FarDU mustaqil izlanuvchisi
Шеров Арзикуль Норбоевич*

Независимый исследователь в ФарГУ

**O'ZBEKISTON STRATEGIYALARIDA YOSHLARNI OLIY TA'LIM
BILAN QAMROV DARAJASINI VA TA'LIM SIFATINI OSHIRISH
В СТРАТЕГИЯХ УЗБЕКИСТАНА ПОВЫШЕНА СТЕПЕНЬ
ОХВАТА МОЛОДЕЖИ ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ И КАЧЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ.**

Annotatsiya:

Mazkur maqolada O'zbekiston taraqqiyot strategiyalarida yoshlarni oliy ta'lim bilan qamrov darajasini oshirish hamda ta'lim sifatini yaxshilash masalalari tahlil qilinadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar, oliy ta'lim muassasalari sonining ortishi, qabul kvotalarining kengaytirilishi hamda ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik va innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi yoritib beriladi. Shuningdek, xalqaro tajriba asosida ta'lim sifatini oshirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, akademik mustaqillikni kengaytirish va yoshlarning oliy ta'limga bo'lgan qiziqishini rag'batlantirish masalalari muhokama qilinadi. Maqolada yoshlarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish orqali mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga erishish muhim omil ekanligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar:

oliy ta'lim, yoshlar siyosati, ta'lim sifati, qamrov darajasi, innovatsiyalar, islohotlar, akademik mustaqillik, raqobatbardosh kadrlar, ta'lim tizimi, strategik rivojlanish.

Аннотация:

В данной статье рассматриваются вопросы повышения уровня охвата молодежи высшим образованием и улучшения качества образования в стратегиях развития Узбекистана. В частности, анализируются реформы, реализуемые Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан, расширение сети высших учебных заведений, увеличение квот приема, а также внедрение современных педагогических и инновационных технологий в образовательный процесс. Кроме того,

освещаются вопросы повышения качества образования на основе международного опыта, подготовки конкурентоспособных кадров, расширения академической самостоятельности и стимулирования интереса молодежи к получению высшего образования. В статье обосновывается, что расширение возможностей получения образования для молодежи является важным фактором социально-экономического развития страны.

Ключевые слова:

высшее образование, молодежная политика, качество образования, уровень охвата, инновации, реформы, академическая самостоятельность, конкурентоспособные кадры, система образования, стратегическое развитие.

O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida 2026 yilga qadar 10 ta salohiyatli oliy ta'lim muassasasini QS va THE xalqaro reytinglariga kirishi uchun maqsadli tayyorlash ko'zda tutilgan. Unga ko'ra, oliy ta'lim muassasalarining salohiyati va o'ziga xos xususiyatidan kelib chiqib, xalqaro reytinglarga kiritish bo'yicha 5 yilga mo'ljallangan maqsadli dasturlarni ishlab chiqish, bu asosda reytinglarga kirishini ta'minlash asosiy vazifa etib belgilangan.

2017 yildan boshlab har yili Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan oliy ta'lim tashkilotlari o'rtasida sog'lom raqobat muhitini yaratish, ta'lim sifatini yanada yuqori bosqichga olib chiqish va ularni xalqaro reytinglarga kirishiga har tomonlama ko'maklashish maqsadida oliy ta'lim muassasalarining Milliy reytingi e'lon qilib borilmoqda. Xalqaro tajribalarga ko'ra, dunyodagi nufuzli universitetlar faoliyatining asosiy bosh mezoni, bu — akademik nufuzi, ilmiy tadqiqot faoliyatining natijadorligi va kadrlar sifatidir. Bu ko'rsatkichlar professor-o'qituvchilarning yuqori im'akt-faktorli jurnallarda maqolalar chop etishi, iqtiboslik ko'rsatkichlari oshishi, investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish, xorijiy ta'lim va ilm-fan texnologiyalarini jalb etish, ta'lim-fan-ishlab chiqarishning o'zaro manfaatli hamkorligini yo'lga qo'yish orqali amalga oshiriladi.

Ta'lim inspeksiyasi hamda mas'ul vazirlik va idoralar tomonidan ushbu yo'nalishda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda: oliy ta'lim muassasalarining kadrlar tayyorlash faoliyatini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqildi

va ijrosi nazoratga olindi; ta'lim, fan, innovatsiya va ilmiy-tadqiqotlar natijalarini tijoratlashtirish faoliyatini doimiy monitoring qilib borish yo'lga qo'yildi; ish beruvchilarning milliy so'rovnomasi joriy etildi;

Yevropa oliy ta'lim sifati kafolati tarmog'i (*ENQA*), Xalqaro ilmiy nashriyot uyi (*Elsevier*) hamda nufuzli xalqaro reyting agentliklari (*QS-Quacquarelli Symonds*, *THE-Times Higher Education*) eks'ertlari bilan bevosita hamkorlikda ishlar yo'lga qo'yildi. Natijada, oliy ta'lim muassasalari faoliyati samaradorligining asosiy ko'rsatkichlari tahliliga ko'ra: ilmiy salohiyat so'nggi besh yilda o'rtacha 6,1%ga oshdi: 2017 yil – 30,3%, 2018 yil – 34,0%, 2019 yil – 34,1%; 2020 yil – 34,5%; 2021 yil – 36,4%; ta'lim, fan, innovatsiya va ilmiy-tadqiqotlar natijalarini tijoratlashtirish faoliyati jonlandi va oliy ta'lim muassasalarining ilmiy-tadqiqot faoliyatidan olgan daromadlari 2017 yildagi 49,7 mlrd. dan 2021 yilda 236,1 mlrd. so'mga yetdi (5 barobarga oshgan); fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga yoki professor unvoniga ega professor o'qituvchilar soni 2790 nafarga (o'tgan yilda 2477 nafar), fan nomzodi ('hD) ilmiy darajasiga yoki dotsent unvoniga ega professor o'qituvchilar soni 9992 nafarga (o'tgan yilda 8710 nafar) yetdi; dunyoning nufuzli 1000 talik ro'yxatiga kiruvchi OTMlarning PhD yoki DSc ilmiy darajasini olgan professor o'qituvchilar soni 497 nafarga (o'tgan yili 450 nafar) yetdi; nufuzli xalqaro jurnallardagi ilmiy maqolalar soni o'tgan yilga nisbatan 1,5 barobarga oshdi, 19981 ta bo'ldi. xorijiy talabalar soni 21,1 foizga ko'raydi va 5768 nafarga yetdi.

Ijobiy o'sish ko'rsatkichlari milliy oliy ta'lim muassasalarimizning xalqaro reytingdagi o'rniga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Ularning natijalari yildan-yilga yaxshilanib bormoqda. Xususan, O'zbekiston milliy universiteti QSning «Matematika» sohasida erishgan natijalariga ko'ra reytingida dunyoning kuchli 500 talik universitetlar qatoridan o'rin oldi. Times Higher Education tomonidan 2022 yil uchun e'lon qilingan Osiyo universitetlari reytingiga 10 ta oliy ta'lim muassasalarimiz kirishga muvaffaq bo'ldi. Bundan tashqari, "Times Higher Education"ning BMT tomonidan 2030 yilga qadar mo'ljallangan Barqaror rivojlanish maqsadlarini (BRM) amalga oshirishda oliy ta'lim muassasalarining ta'sirini baholashga qaratilgan 2022 yil uchun "THE Impact Rankings"dan 30 ta oliy ta'lim

muassasamiz o'rin oldi. QSning Rivojlanayotgan Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlari reytingidan O'zbekiston milliy universiteti, «Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti» milliy tadqiqot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti va Samarqand davlat universiteti o'rin oldi. So'nggi ikki yil davomida OTMLar filiallari reytingi ham tuzilmoqda. Bundan maqsad – filiallarning ta'lim sifatiga bo'lgan hisobdorligini oshirish va mehnatlarini rag'batlantirish.

Filiallar reyting natijalariga ko'ra top-5 talikda: Yuqori o'rinlarni «Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti» milliy tadqiqot universiteti Buxoro filiali, TATU Urganch va Samarqand filiallari, Navoiy davlat konchilik instituti Nukus filiali, O'zMU Jizzax filiali egalladi. So'nggi o'rinlarda Toshkent kimyo texnologiyalari instituti Yangier va Shahrisabz filiallari, Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali, Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus va Toshkent filiallari qayd etildi.

Joriy yilning 26 sentyabr kuni Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligida Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan aniqlangan oliy ta'lim muassasalari milliy reytingi va akademik litseylar reytingini e'lon qilishga bag'ishlangan tadbir o'tkazildi.

Akademik litseylarda ta'lim sifatiga baho berish to'rtta muhim yo'nalishda 7 ta indikator asosida amalga oshirildi:

- akademik litsey raqobatbardoshligi (akademik litseyga qabulda talabgorlar soni);
- bitiruvchilar erishgan yutuqlar va natijalar (bitiruvchilarning oliygohlarga kirish ko'rsatkichi, nufuzli fan olim'iadalari va musobaqalarda erishgan natijalari, bilim darajasi);
- pedagoglarning sifat darajasi va salohiyati (xorijda nufuzli oliygohlarni bitirgan o'qituvchilar ulushi, ilmiy salohiyat va sertifikatga ega o'qituvchilar);
- ma'naviy-ma'rifiy va o'quv-tarbiyaviy muhit (5 ta tashabbus doirasida erishilgan yutuqlar).

Yakuniy natijalarga ko'ra umumiy reytingda yuqori o'ntalikdan quyidagi

akademik litseylar o'rin oldi:

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti milliy tadqiqot universitetining "International House-Tashkent", Toshkent xalqaro Vestminster universiteti, Toshkent 'ediatriya tibbiyot instituti, Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti, Jahon iqtisodiyoti va di'lomatiya universiteti akademik litseylari; Reytingdagi so'nggi o'rinlarni esa mos ravishda Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Qarshi davlat universiteti, Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filiali, Toshkent davlat agrar universiteti hamda Buxoro davlat tibbiyot instituti akademik litseylari egalladi. Reyting natijalari bo'yicha uzluksiz 3 yil davomida ta'lim sifatiga oid ko'rsatkichlarida salbiy dinamika kuzatilgan so'nggi 5 ta o'rindan birini egallab kelgan akademik litseylar boshqa oliy ta'lim muassasasi tasarrufiga o'tkaziladi yoki boshqa turdagi ta'lim muassasasi sifatida qayta tashkil etiladi.

Prezident tomonidan 11 fevral kuni «Davlat xizmatchilari va mutaxassislarni xorijda tayyorlash hamda ularning salohiyatini yanada oshirish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi [Farmon](#) imzolandi. Hujjatda Mutaxassislarni xorijda tayyorlash va vatandoshlar bilan muloqot qilish bo'yicha «El-yurt umidi» jamg'armasining (keyingi o'rinlarda – Jamg'arma) qo'shimcha vazifalari belgilandi. Ular jumlasiga quyidagilar kiritildi:

- iqtidorli va istiqbolli davlat xizmatchilarini izlab to'ish, tanlash va rag'batlantirish;
- yangi avlod kadrlarini shakllantirish va ularni davlat xizmatiga jalb etishga ko'maklashish;
- xorijiy ekspertlar bilan hamkorlikda davlat xizmati va ta'lim sohasiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga qaratilgan ilmiy-amaliy tadbirlar tashkil etish;
- xorijiy ta'lim, ilmiy va boshqa tashkilotlar, olimlar va eks'ertlar, shuningdek vatandoshlar bilan hamkorlikda onlayn 'latformalarga asoslangan masofaviy ta'lim dasturlari, o'quv kurslari va boshqa ta'lim, ilmiy-tadqiqot va amaliy loyihalarni amalga oshirish.

Prezidentning 3.10.2019 yildagi [PF-5843](#)-son Farmoni bilan Mutaxassislarni xorijda tayyorlash va vatandoshlar bilan muloqot qilish bo'yicha «El-yurt umidi»

jamg'armasi Prezident huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi ixtiyoriga o'tkazilgan. U Mutaxassislarni xorijda tayyorlash va vatandoshlar bilan muloqot qilish bo'yicha «El-yurt umidi» jamg'armasining huquqlari, majburiyatlari va shartnomalari, shu jumladan xalqaro shartnomalari bo'yicha uning huquqiy vorisi hisoblanadi.

Ochiq stipendiya tanlovlari asosida xorijda bakalavriat, magistratura va doktoranturada ta'lim olish dasturlari Jamg'armaning asosiy ta'lim dasturlari (keyingi o'rinlarda – ta'lim dasturlari) hisoblanadi. Dasturlar bo'yicha nomzodlarni saralash tanlovi muntazam ravishda va O'zbekistonning barcha fuqarolari uchun ularning res'ublikadagi ish va o'qish joyidan qat'i nazar ochiq tarzda amalga oshiriladi. Jamg'arma tomonidan vazirliklar, idoralar va tashkilotlarning to'g'ridan-to'g'ri buyurtmalari asosida istiqbolli va talab yuqori bo'lgan mutaxassisliklar bo'yicha stajirovkadan o'tish dasturlari tashkil etiladi.

Jamg'arma ta'lim dasturlari bo'yicha nomzodlarning ochiq saralash tanlovi quyidagi yo'nalishlar bo'yicha amalga oshiriladi:

- davlat va jamiyat boshqaruvi;
- qonun ustuvorligini ta'minlash va sud-huquq sohasi;
- ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa ijtimoiy soha tarmoqlari;
- iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari.

Jamg'arma ta'lim dasturlari bo'yicha ta'lim olgan stipendiatlarga stipendiat bilan tuzilgan shartnomada belgilangan tartib hamda muddat mobaynida vazirliklar, idoralar va boshqa davlat tashkilotlari hamda davlat ulushi mavjud bo'lgan tashkilotlarda uzluksiz ishlab berish majburiyati yuklanadi. Stipendiat uzrsiz sababga ko'ra ta'lim dasturlaridan chetlashtirilgan taqdirda yoki Jamg'arma ta'lim dasturlari tugallanganidan so'ng mehnat faoliyatini davom ettirishdan bosh tortgan hollarda, Jamg'arma tomonidan stipendiatning ta'lim olishi uchun sarflangan barcha moliyaviy xarajatlar u bilan imzolangan shartnoma shartlariga muvofiq stipendiat tomonidan qo'llanadi.

Jamg'armaga, istisno tariqasida, o'z ta'lim dasturlarini tashkil etishi, res'ublikaga xorijiy olimlar va mutaxassislarni, shu jumladan vatandoshlarni jalb qilishi uchun quyidagilarni amalga oshirmagan holda xizmatlar ko'rsatish bo'yicha

xorijiy hamkorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar tuzishga ruxsat beriladi:

- «Loyihalar va im'ort kontraktlarini kom'leks eks'ertiza qilish markazi» DUKda import kontraktlari (shartnomalari)ni majburiy tarzda ro'yxatdan o'tkazmagan holda;

- birja tanlovlari va vakolatli organlarda kontraktlar (shartnomalar)ni eks'ertizadan o'tkazmasdan.

Bunda import kontraktlarini amalga oshirish muddatlari aynan ushbu kontraktlarda belgilangan muddatlar hisoblanadi.

Quyidagilar tasdiqlandi:

- Jamg'armasi tuzilmasi hamda uning Vasiylik kengashi tarkibi;
- Jamg'arma to'g'risidagi nizom;
- Jamg'arma ta'lim dasturlari bo'yicha nomzodlarni ochiq saralash tanlovini o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizom;

- Davlat xizmatchilari va mutaxassislarni xorijda tayyorlash hamda ularning salohiyatini yanada oshirish tizimini tubdan takomillashtirish yuzasidan «Yo'l xaritasi».

«El-yurt umidi» jamg'armasi 2022 yilgi uchinchi sti'endiya tanlovini e'lon qildi. 226 nomzodga mo'ljallangan tanlovning 34 o'rni bakalavriat uchun, 95 o'rni magistratura uchun, 97 o'rni esa doktorantura uchun ajratiladi. Hujjatlar 20 sentyabrdan 20 oktyabrga qadar qabul qilinadi. 226 o'ringa mo'ljallangan tanlovning 34 o'rni bakalavriat uchun, 95 o'rni magistratura uchun, 97 o'rni esa doktorantura uchun ajratiladi. «El-yurt umidi» jamg'armasi tanlovida nomzodlar O'zbekiston Respublikasi uchun eng ustuvor sohalar, jumladan:

- kosmik texnologiyalar, nanotexnologiyalar, IT va raqamlashtirish, sun'iy intellekt sohalari;

- atom va quyosh energetikasi hamda energiyaning tiklanadigan manbalaridan foydalanishning boshqa innovatsion yo'nalishlari;

- sog'liqni saqlash, farmatsevtika, telemeditsina, virusologiya, mikrobiologiya, immunologiya sohalari;

- elektroenergetika, neft-gaz, neftg'-kimyo, kimyo, metallurgiya sohasining ustuvor tarmoqlari;

- mashinasozlik, avtomobil, elektrotexnika, to'qimachilik va mahsulotlarni standartlashtirish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, suv tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish kabi muhim mutaxassisliklar bo'yicha ishtirok etadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Yangi O'zbekiston strategiyasi. Shavkat mirziyoyev. Toshkent. 2021
2. O'zbekiston res'ublikasi 'rezidentining 2022-yil 28-yanvardagi 'f-60-son farmoni 2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi o'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida.
3. 10.2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi o'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini "Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili" da amalga oshirishga oid davlat dasturi.
4. Mustaqillik: izohli ilmiy-ommabop lug'at // M.Abdullaev va boshqalar: to'ldirilgan uchinchi nashr. - Toshkent: sharq, 2006.
5. 2017-2021 yillarda o'zbekiston res'ublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi. – Toshkent: ma'naviyat, 2017.
6. Mustaqil o'zbekiston tarixi. Mas'ul muharrir A.Sabirov. - Toshkent: akademiya